

SUV HAVZALARINI IFLOSLANISHINING MUAMMO VA YECHIMLARI

¹Qiryigitov Xurshid Batirovich, ²Muzaffarova Xolisa SHamsitdin qizi, ³Xamrullayeva
Dilnura Nazim qizi, ⁴Bo‘ronova Dilfuza Hamza qizi

¹Jizzax politexnika instituti, “Ekologiya va mehnat muhofazasi” kafedrasini mudiri, ^{2,3,4}JizPI
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178152>

Hozirda respublikada suv resurslarini samarali boshqarish va ulardan oqilona foydalanish maqsadida sug‘orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish, gidrotexnik inshootlarni ta‘mirlash hamda tiklash, rekonstruksiya qilish, sug‘oriladigan yerlarning suv ta‘minotini oshirish va meliorativ holatini yaxshilash, sohaga raqamli texnologilarni joriy qilish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga so‘nggi yillarda suv tanqisligi kesimida oqova suvlar va ularni qayta tozalash dolzarblashib borayotganini inobatga olsak, mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida 2022-yili O‘zbekiston Respublikasining «Ichimlik suvi ta‘minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish to‘g‘risida»gi qonuni qabul qilindi. Mazkur Qonunning maqsadi ichimlik suvi ta‘minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Korxonalar, tashkilotlar, muassasalar va fuqarolar hayot faoliyatidan hosil bo‘ladigan maishiy va boshqa xil chiqindilarni suyuq suv ob‘yektlariga relifga oqizishni nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasining 1993-yilda qabul qilingan “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida” gi qonun asosida amalga oshiriladi. Ammo ushbu sohada o‘z yechimini topmagan muaommolar mavjud.

Xuddi shunday muammolardan viloyatimizda suv manbalarining ifloslanishiga sabab bo‘luvchi asosiy omillar jumlasiga suv havzalariga to‘la tozalanmagan oqova suvlarning tashlanishi bilan bir qatorda suv havzasi qirg‘oqlariga qurilgan turli inshootlar ham sabab bo‘lmoqda. Bular qatoriga suv havzalariga tozalanmagan oqova suvlarini tashlanishi bilan bir qatorda suvni muhofaza qilish zonalarida aholi turar joy binolari, maishiy hizmat ko‘rsatish korxonalarini, umumiy oqatlanish va boshqa inshootlarning qurilganini uchratish mumkin. Ayni vaqtda tumanlarda faoliyat ko‘rsatayotgan oqova suvlarini tozalash inshootlari suv tarkibidagi turli bo‘yoqlar, yoqilg‘i moylash vositalari va shu kabi kimyoviy unsurlarni tozalashga mutlaqo moslashmagan. Aksincha bunday moddalarning suv tarkibida uchrashi oqova suvlarni tozalash inshootning ish samaradorligini pasayishiga olib kelishi kuzatilmoqda. Inshootlarni qayta ta‘mirlash (rekanstruksiyalash) va yangilashda ushbu masalalarga jiddiy etibor qaratish lozim. Aks holda tarkibi tirli muammolarni keltirib chiqarishiga olib kelishi muqarrar. Ifloslantiruvchi moddalar belgilab qo‘yilgan me‘yorlardan oshib ketgan suvlarning hovuzlarga qayta tushishi ikkilamchi ifloslanish bilan bog‘liq o‘ta xavfli holatlarning yuzaga kelishi, mikroorganizmlarni nobut bo‘lishiga sabab bo‘ladi. [6].

Oqova suvlarning miqdori va tarkibi ishlab chiqarish turiga bog‘liq. U turli moddalar: biologik nobarqaror organik birikmalar, kam zaharli noorganik tuzlar, neft mahsulotlari, biogen birikmalar, o‘ziga xos zaharli moddalar, jumladan, og‘ir metallar, parchalanmaydigan organik sitetik birikmalar bilan ifloslanishi mumkin [1-3].

Oqova suvlar tarkibida erigan anorganik va organik birikmalar, muallaq dag‘al dispers va kolloid aralashmalar, ba‘zan erigan gazlar masalan, vodorod sulfid, karbonat angidrid va boshqalar kiradi. Tayyor mahsulot olish uchun texnologik siklni to‘liq o‘tishda foydalanilgan suv boshlang‘ich, oraliq va oxirgi mahsulotlar bilan ifloslanadi. Masalan, mineral o‘g‘itlar va

noorganik moddalar ishlab chiqarish korxonalaridagi oqova suvlar, kislotalar, ishqorlar, har xil tuzlar bilan, asosiy organik sintez ishlab chiqaruvchi korxonalar oqova suvlari - yog‘ kislotalari, aromatik birikmalar, spirtlar, aldegidlar bilan va boshqa chiqindilar bilan ifloslangan bo‘ladi [2-4].

Oqava suv tarkibidagi iflosliklarning turli xil bo‘lishi ularni tozalash usullarini tanlashga juda katta ta‘sir ko‘rsatadi. Yaxshi natijalarga erishish uchun ko‘pincha oqava suvlarni tozalashda kombinatsiyalangan usullar ishlatiladi. Quyida oqava suvlarni asosiy tozalash usullari keltirilgan :

1. Mexanik – suvda erimaydigan iflosliklarni ushlab qolishda qo‘llaniladi;
2. Biologik - oqava suvlarni ximikatlarsiz mikroorshanzimlar xisobiga zararsizlantirishda ishlatiladi;
3. Biokimyoviy - kimyoviy reagentlarni qo‘llagan xolda mikroorshanzimlar ishtirokida oqava suvlarni zararsizlantirish. Bunda mikroorganizmlar oqava suv tarkibidagi iflosliklarni ozuqa sifatida ishlatadilar;
4. Kimyoviy – oqava suv tarkibidagi kislota va ishqorlardan tozalashda ishlatiladi;
5. Fizik-kimyoviy – bu usul o‘z ichiga oqava suvlarni tozalashning bir-nechta usullarini qamrab olgandir. U yoki bu usulni tanlab olishdan oldin oqava suv tarkibini analiz qilish zarurdir. Bu vazifani asosan litsenziyaga ega bo‘lgan maxsus laboratoriyalarda amalga oshirish lozimdir. Laboratoriyalarda oqava suv tarkibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar yuzasidan olingan natijalarga ko‘ra mutaxassislar oqava suvlarni konkret tozalash usulini taklif etishlari mumkin. [5].

Oqova suvlar hosil bo‘lish sharoitiga qarab maishiy, fekal, atmosfera va sanoat oqova suvlariga bo‘linadi. Sanoat oqova suvlari organik va noorganik xomashyo qayta ishlash va qazib olishda hosil bo‘ladi. Texnologik jarayonlarda oqova suvlarni hosil qiluvchi manbalarga quyidagilar kiradi: kimyoviy reaksiyalarning borishi natijasida hosil bo‘ladigan suvlar, xomashyo va boshlang‘ich mahsulotlardagi erkin va bog‘langan hamda qayta ishlash jarayonlarida hosil bo‘ladigan namlik ko‘rinishidagi suv, xomashyo, mahsulot va qurilmalarni yuvishdan so‘ng hosil bo‘ladigan suv, oqadigan suvli eritmalar, suvli ekstraktlar va absorbentlar, sovituvchi suvlar, vakuum-nasoslardan, aralashtirish kondensatorlaridan, gidrozol yo‘qotishdan, idishlarni, qurilmalarni va binolarni yuvishdan tushadigan suvlar [3; 4].

Jizzax viloyati hududida joylashgan sanoat korxonalaridan chiqadigan oqova suvlar tarkibi va ifloslanish darajasi o‘rganilib chiqilmoqda [4].

Tadqiqot ishlari ob‘yekt sifatida Jizzax shahar erkin iqtisodiy zonadagi “Sofitel” qo‘shma korxonasi MCHJ ultramarin pigment ishlab chiqarish qo‘shma korxonasida ishlab chiqarish jarayonida ishlatilib turli moddalar bilan ifloslangan oqova suvlardan tajribalar olindi va tarkibi o‘rganildi. Ishlab chiqarish jarayonidan chiqqan oqova suv oltita hovuzda tindiriladi. Olingan dastlabki natijalar quyidagi jadvallarda ko‘rsatilgan.

1-jadval

Xom-ashyo olish uchun ishlatiladigan suvning tarkibi

**“INNOVATIVE SOLUTIONS OF TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN
AGRICULTURE, COTTON AND LIGHT INDUSTRY”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
NOVEMBER 15, 2024**

T/r	Kationlar	Litirdagi miqdori (dm ³)			Boshqa natijalar	
		mg	mg-ekv	% ekv	Umumiy qattqlik (mg-ekv/dm ³)	1,20
1	Na ⁺ , K ⁺ Natriy va kaliy ioni	36	1,55	56	Karbonatli qattqlik (mg-ekv/dm ³)	1,20
2	Ca ²⁺ Kaltsiy ioni	12	0,60	22	Karbonatsiz qattqlik (mg-ekv/dm ³)	-
3	Mg ²⁺ Magniy ioni	7	0,60	22	pH	6,85
4	NH ⁴⁺ Ammoniy ioni	-	-	-	Quruq qoldiq (g/dm ³)	0,172
5	Fe ³⁺ Temir ioni	<0,05	-	-	Umumiy minerallar (g/dm ³)	0,162
6	Al ³⁺ Alyuminiy ioni	0,05				
	Jami	55	2,75	100	Ftoridlar (mg/dm ³)	<0,05
	Anionlar	Litirdagi miqdori (dm ³)			Fosfatlar (mg/dm ³)	<0,05
		mg	mg-ekv	% ekv	SiO ₂ (mg/dm ³)	<0,05
1	HCO ₃ ⁻ Gidrokarbanat ioni	73	1,20	44	Fizik xossasi	
2	CO ₃ ²⁻ Karbonat ioni	-	-	-	Loyqalik (mg/dm ³)	0,03
3	SO ₄ ²⁻ Sulfat ioni	54	1,13	41	Harorat °C	20
4	Cl ⁻ Xlorid ioni	13	0,36	13	Rangi	Rangsiz
5	NO ₃ ⁻ Nitrat ioni	3,40	0,05	2	Hidi	Hidsiz
6	NO ₂ ⁻ Nitrit ioni	0,20	-	-	Cho'kma	Cho'kmasi z
	Jami	143,6	2,75	100	Holatning o'zgarishi	Yo'q
	Suv tarkibidagi tuzlarni aniqlash formulasi					
	$0,2 = \frac{HCO_3^{44} SO_4^{41} Cl^{13}}{(Na+K)^{56} Ca^{22} Mg^{22}}$				$\sum HCO_3 = 1/2$	

2-jadval

Xom-ashyo olingandan so‘ng hovuzga kelib tushadigan oqova suvning tarkibi

T/r	Kationlar	Litirdagi miqdori (dm ³)			Boshqa natijalar	
		mg	mg-ekv	% ekv	Umumiy qattiqlik (mg-ekv/dm ³)	7,80
1	Na ⁺ , K ⁺ Natriy va kaliy ioni	664,7	289,02	97	Karbonatli qattiqlik (mg-ekv/dm ³)	6,40
2	Ca ²⁺ Kaltsiy ioni	92	4,60	2	Karbonatsiz qattiqlik (mg-ekv/dm ³)	1,40
3	Mg ²⁺ Magniy ioni	39	3,20	1	pH	7,70
4	NH ⁴⁺ Ammoniy ioni	0,20	-	-	Quruq qoldiq (g/dm ³)	19,86
5	Fe ³⁺ Temir ioni	<0,05	-	-	Umumiy minerallar (g/dm ³)	18,73
6	Al ³⁺ Alyuminiy ioni					
	Jami	795,7	Ftoridlar (mg/dm ³)	100	Ftoridlar (mg/dm ³)	0,40
	Anionlar	Litirdagi miqdori (dm ³)			Fosfatlar (mg/dm ³)	0,20
		mg	mg-ekv	% ekv	SiO ₂ (mg/dm ³)	<0,05
1	HCO ₃ ⁻ Gidrokarbanat ioni	390	6,40	2	Fizik xossasi	
2	CO ₃ ²⁻ Karbanat ioni	-	-	-	Loyqalik (mg/dm ³)	0,03
3	SO ₄ ²⁻ Sulfat ioni	5432	113,16	38	Harorat °C	20
4	Cl ⁻ Xlorid ioni	623,9	176,00	59	Rangi	Rangsiz
5	NO ₃ ⁻ Nitrat ioni	78	1,26	-	Hidi	Hidsiz
6	NO ₂ ⁻ Nitrit ioni	0,20	-	-	Cho‘kma	Cho‘kmasiz
	Jami	6524,1	296,82	100	Holatning o‘zgarishi	Yo‘q
Suv tarkibidagi tuzlarni aniqlash formulasi						

$19 = \frac{Cl^{59} SO^{38} HCO^2_3}{(Na+K)^{97} Ca^2 Mg^1}$	$\sum HCO_3 = 1/2$
--	--------------------

Yuqorida ko‘rsatilgan oqova suv tarkibi natijalari o‘lchov usullari uchun miyyoriy hujjatning O‘z O‘U 0677:2015 standarti asosida aniqlangan. Mass-spektrometriya usuli (ISP-MS) yordamida oqova suvlarning umumiy kimyoviy tahlili qilindi.

Ishlab chiqarishdan hosil bo‘lgan oqova suvlar korxonada texnologik jarayonlarida qayta ishlatiladi. Xo‘jalik-ichimlik faoliyatidan hosil bo‘lgan oqova suvlar shahar kanalizatsiya tarmog‘iga tashlanadi. Korxonada ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘lgan oqova suvlardan o‘tkazilgan tahlil natijalari quyidagicha:

Yuqorida ko‘rsatilgan oqova suv tarkibi natijalari o‘lchov usullari uchun miyyoriy hujjatning O‘z O‘U 0677:2015 standarti asosida aniqlangan. Mass-spektrometriya usuli (ISP-MS) yordamida oqova suvlarning umumiy kimyoviy tahlili qilindi.

Ishlab chiqarishdan hosil bo‘lgan oqova suvlar korxonada texnologik jarayonlarida qayta ishlatiladi. Xo‘jalik-ichimlik faoliyatidan hosil bo‘lgan oqova suvlar shahar kanalizatsiya tarmog‘iga tashlanadi. Korxonada ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘lgan oqova suvlardan o‘tkazilgan tahlil natijalari quyidagicha:

Xom-ashyo olish uchun ishlatiladigan suv tarkibidagi moddalar Na^+ 36 mg/l (0,3 PƏM), Ca^{2+} 12 mg/l (0,067 PƏM), Mg^{2+} 7 mg/l (0,175 PƏM), $Fe^{3+} < 0,05$ (0,1 PƏM), HCO_3^- 73 mg/l (0,61 PƏM), SO_4^{2-} 54 mg/l (0,54 PƏM), Cl^- 13,0 mg/l (0,043 PƏM), NO_3^- 34 mg/l (0,075 PƏM), NO_2^- 0,20 mg/l (2,5 PƏM), Al^{3+} 0,05 mg/l (1,25 PƏM) ni tashkil etadi. (3.1.1-jadval).

Xom-ashyo olingandan so‘ng hovuzga kelib tushadigan oqova suv tarkibidagi moddalar Na^+ 664,7 mg/l (5,54 PƏM), Ca^{2+} 92 mg/l (0,51 PƏM), Mg^{2+} 39 mg/l (0,975 PƏM), $Fe^{3+} < 0,05$ (0,1 PƏM), HCO_3^- 390 mg/l (3,25 PƏM), SO_4^{2-} 5432 mg/l (1,55 PƏM), Cl^- 623,9 mg/l (2,08 PƏM), NO_3^- 78 mg/l (1,73 PƏM), NO_2^- 0,20 mg/l (2,5 PƏM) ni tashkil etadi. (1.2- jadval).

Ishlab chiqarish jarayonidan hosil bo‘lgan oqova suv oltita hovuzda tindirish davomida ma’lum miqdorda hovuzdagi filtrda tutib qolinib, hovuz tubida ultramarin pigmenti to‘planib qoladi. Hovuzdagi ultramarin dispers zarrachalari yiriklashib, ularni o‘zaro qo‘shilishi va assosiatlar hosil bo‘lish natijasida oqova suv tubiga cho‘kadi. Bizga ma’lumki, ultramarin pigmenti nafaqat lak-bo‘yoqlar uchun balki, to‘qimachilik, qog‘oz, plastmassa ishlab chiqarishda bo‘yoq sifatida ishlatish mumkin. Hovuzdagi chiqindi sifatida to‘plangan ultramarin pigmentini qayta ishlab sanoatning to‘qimachilik, qog‘oz va plastmassa ishlab chiqarishda bo‘yoq sifatida ishlatishga joriy qilish texnologiyasi ko‘rib chiqilmoqda.

Taklif etilayotgan usul korxonaning ish faoliyati davomida atrof-muhit holatiga oqova suvlar ta’siridan ifloslanishi kuzatilmaydi degan hulosaga kelish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Musayev M.N. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari. Darslik. - T.: 2011. - 500 bet.
2. Уласовец Е.А. Разработка технологии очистки поверхностных сточных вод. Автореферат Диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. г. Екатеринбург - 2000.

3. M.M.Amonova. Bo‘yash va pardozlash korxonalaridagi oqova suvlarni tozalash jarayonini takomillashtirish. Avtoreferat. Buxoro 2019. Buxoro davlat universiteti. “ZiyoNet” Axborot ta’lim portali (www.ziynet.uz).
4. М.Хенце и др.Очистка сточных вод. Биологическое и химические процессы:М-,2004г.
5. S.Turobjonov va boshqalar.Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi “Musiqqa” nashriyoti, Toshkent 2010 y.256.b.
6. Mahmudov S.G., Vosiyev S.S., “Oqava suvlarini tozalash inshootlarining ish samaradorligini oshirishning istiqbollari”.2019 y.
7. X.L.Pulatov.Sanoat oqava suvlarini tozalash texnologiyasi. “Musiqqa”nashriyoti. Toshkent-2021y.
8. Jalilova.A va Xamidov A.,Abduqodirova M. Kanalizasiya va oqova suvlarni tozalash.T: Voris nashriyoti,2012-200b.
9. AA Taylakov, XB Kiryigitov - ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНО ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ. 2020.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Dm3fxOcAAAAJ&citation_for_view=Dm3fxOcAAAAJ:qjMakFHDy7sC